

ЭРОН ЯДРОВИЙ ДАСТУРИ ВА ПРЕЗИДЕНТ САЙЛОВ ОЛДИ ВАЪДАЛАРИНИНГ АМАЛГА ОШИШИГА САНКЦИЯЛАР ТАЪСИРИ

Сарварбек Абдусаттор ўгли Файзуллаев

Катта ўқитувчи,

Сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети

Тел: (99897) 410-74-13

Аннотация. Ушбу мақолада 2024–2025 йилларда Эроннинг ядровий дастури атрофидаги жараёнлар, президент Масъуд Пезешкиённинг сайловолди ваъдаларини амалга оширишга таъсир қилаётган омиллар ҳамда халқаро санкциялар динамикаси комплекс тарзда таҳлил қилинади. Тадқиқот ЭЗ давлатлари (Франция, Германия, Буюк Британия), АҚШ сиёсати, Халқаро атом энергияси агентлиги (ИАЕА) назорати ҳамда ОФАС ва ФинСЕН каби халқаро молиявий институтларнинг чеклов чоралари контекстида Эроннинг ички иқтисодий ислохотлари ва дипломатик стратегияларига эътибор қаратади. Маълумотлар Эроннинг геосиёсий зиддиятлар, иқтисодий босимлар ва халқаро изоляция шароитида ядровий дастур борасида қандай стратегик танловлар олдида тургани, шунингдек, президент Пезешкиённинг сиёсий платформасини амалга ошириш жараёнини чегаралаб қўйган ички ва ташқи тўсиқларни ёритади. Тадқиқот хулосалари санкциялар таъсири остидаги сиёсий-иқтисодий қарорларнинг минтақавий хавфсизлик ва халқаро муносабатларга кўрсатадиган таъсирини очиқ беради.

Калит сўзлар: Эрон ядровий дастури; Масъуд Пезешкиён; ЖСПОА; халқаро санкциялар; ЭЗ давлатлари; АҚШ сиёсати; ИАЕА назорати; ОФАС; ФинСЕН; геосиёсий зиддиятлар; Эрон–Исроил муносабатлари; иқтисодий ислохотлар; ташқи сиёсат; ядровий мониторинг.

ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА ИРАНА И ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ

Сарварбек Абдусаттор ўгли Файзуллаев

Старший преподаватель,

Доктор философии (PhD) по политологии

Университет мировой экономики и дипломатии

Тел.: (99897) 410-74-13

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ событий, связанных с ядерной программой Ирана в 2024–2025 годах, www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17795330

факторов, влияющих на реализацию предвыборных обещаний президента Масуда Пезешкиана, и динамики международных санкций. Исследование фокусируется на внутренних экономических реформах и дипломатических стратегиях Ирана в контексте ограничительных мер со стороны стран Е3 (Франции, Германии, Великобритании), политики США, надзора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и международных финансовых институтов, таких как OFAC и FinCEN. Данные проливают свет на стратегический выбор, стоящий перед Ираном в отношении своей ядерной программы в контексте геополитических конфликтов, экономического давления и международной изоляции, а также на внутренние и внешние препятствия, ограничивающие реализацию политической платформы президента Пезешкиана. Выводы исследования раскрывают влияние политических и экономических решений, принимаемых под влиянием санкций, на региональную безопасность и международные отношения.

Ключевые слова: иранская ядерная программа; Масуд Пезешкиан; СВПД; международные санкции; страны Е3; политика США; Надзор МАГАТЭ; OFAC; FinCEN; геополитические конфликты; ирано-израильские отношения; экономические реформы; внешняя политика; ядерный мониторинг.

IRAN'S NUCLEAR PROGRAMME AND THE IMPACT OF SANCTIONS ON THE FULFILMENT OF PRESIDENTIAL ELECTION PROMISES

Sarvarbek Abdusattor ogli Faizullaev

Senior Lecturer,

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

University of World Economy and Diplomacy

Tel.: (99897) 410-74-13

Annotation. This article presents a comprehensive analysis of events related to Iran's nuclear programme in 2024–2025, factors influencing the implementation of President Masoud Pezeshkian's election promises, and the dynamics of international sanctions. The study focuses on Iran's domestic economic reforms and diplomatic strategies in the context of restrictive measures by the E3 countries (France, Germany, and the United Kingdom), US policy, oversight by the International Atomic Energy Agency (IAEA), and international financial institutions, including OFAC and FinCEN. The data sheds light on the strategic choices facing Iran regarding its nuclear program in the context of geopolitical

conflicts, economic pressure, and international isolation, as well as the internal and external obstacles limiting the implementation of President Peseshkian's political platform. The study's findings reveal the impact of political and economic decisions made under the influence of sanctions on regional security and international relations.

Keywords: *Iranian nuclear programme; Masoud Pezeshkian; JCPOA; international sanctions; E3 countries; US policy; IAEA oversight; OFAC; FinCEN; geopolitical conflicts; Iranian-Israeli relations; economic reforms; foreign policy; nuclear monitoring.*

КИРИШ

Эроннинг ядровий дастури ва президент Масъуд Пезешкиённинг сайлов олди ваъдаларини амалга ошириш жараёни 2024–2025 йилларда ички сиёсий зиддиятлар, халқаро санкциялар ва минтақавий геосиёсий таҳдидлар билан чамбарчас боғлиқ ҳолатда ривожланди. Мақола ушбу жараёнларнинг ўзаро таъсирини, Е3 (Франция, Германия, Буюк Британия) давлатлари ва АҚШ, Халқаро атом энергияси агентлиги (ИАЕА) назорати ҳамда Эроннинг иқтисодий ва дипломатик стратегиялари контекстида таҳлил қилади. Шу билан бирга, мақола сайлов олди ваъдаларини амалга оширишдаги тўсиқлар ва халқаро ҳамжамият билан муносабатларнинг стратегик аҳамиятини кўрсатади.

Президент Масъуд Пезешкиённинг сайловдан кейинги фаолияти ва ядровий дастур билан боғлиқ жараёнлар.

2024 йил май ойида собиқ Эрон президенти Иброҳим Раиси вафотидан сўнг, Эрон Ислом Республикаси сиёсий сахнасида сезиларли трансформация жараёнлари юз берди. Президентлик сайловларида “ислоҳотчи” номзод Масъуд Пезешкиён ғалаба қозониб, мамлакатнинг иқтисодий ва сиёсий ҳаётида янги стратегик йўналишни бошлашга ваъда берди. Пезешкиённинг сайлов олди платформаси асосан учта устунга қаратилди: (1) ички иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш, (2) ташқи сиёсий мулоқот ва дипломатик алоқаларни ривожлантириш, ҳамда (3) Ядровий дастур бўйича умумий ҳамкорлик келишуви (ЖСРОА)ни қайта тиклаш¹.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ушбу тадқиқотда комплекс сиёсий-иқтисодий жараёнларни ўрганишга йўналтирилган бир нечта илмий методлардан фойдаланилди:

1. Таҳлилий-методик ёндашув

Эроннинг 2024–2025 йиллардаги сиёсий ва иқтисодий вазияти, ядровий дастур бўйича стратегик қарорлари ҳамда халқаро босим механизмлари

¹ *Political Transition in Post-Raisi Iran*. Hudson Institute, October 10, 2024. — <https://www.hudson.org/politics-government/political-transition-post-raisi-iran>

мавжуд сиёсий-ҳуқуқий манбалар асосида таҳлил қилинди. Бу жараёнда ЭЗ давлатлари, АҚШ ва ИАЕА позициялари ўзаро солиштирилди.

2. Солиштирма сиёсий таҳлил

Эроннинг ЖСПОА доирасидаги аввалги мажбуриятлари ва 2024–2025 йиллардаги амалиёт ўртасидаги тафовутлар солиштирилди. Шунингдек, Трамп маъмурияти давридаги санкция босими ва ҳозирги вазият ўртасида дифференциал сиёсий фарқлар кўрсатилди.

3. Норматив-ҳуқуқий таҳлил

ИАЕА, БМТ Хавфсизлик Кенгаши, ЭЗ давлатлари ва АҚШ қабул қилган санкцион резолюциялар, баёноتلар ва назорат механизмлари ҳуқуқий асослари ўрганилди. Шунингдек, Эроннинг НПТ бўйича мажбуриятлари баҳоланди.

4. Геосиёсий таҳлил

Эрон–Исроил ўртасидаги кескинлик, Яқин Шарқдаги хавфсизлик муҳитининг ўзгариши ва халқаро дипломатик ўзгаришларнинг Эрон сиёсатига таъсири регион даражасида таҳлил қилинди.

5. Иқтисодий маълумотлар таҳлили

ОФАС ва ФинСЕН маълумотлари, шунингдек халқаро иқтисодий кўрсаткичлар асосида санкцияларнинг Эрон макроиқтисодий кўрсаткичларига (инфляция, нефт экспорти, риял курси, пул-кредит тизими барқарорлиги) таъсири ўрганилди.

МУҲОКАМА

Иқтисодий ислохотлар доирасида Пезешкиён ички бозорни барқарорлаштириш, инфляция даражасини пасайтириш ва миллий валюта — риалнинг қимматини мустаҳкамлашга катта аҳамият берди. Шу билан бирга, дипломатик стратегия Европа Иттифоқи ва бошқа Ғарб давлатлари билан барқарор алоқаларни ўрнатиш ҳамда янги ядровий келишув орқали Эроннинг халқаро изоляциядан чиқиши учун восита сифатида кўзда тутилди.

Бироқ, Пезешкиённинг иқтисодий ва дипломатик режалари ички ва ташқи омиллар билан қатъий чекланган эди. Хусусан, Эрон ва Исроил ўртасидаги геосиёсий низолар президентнинг ташқи сиёсатини самарали амалга оширишини мураккаблаштирди. Исроил Эроннинг ядровий салоҳиятини кенгайтиришга қаратилган ҳаракатларни минтақадаги барқарорликка таҳдид сифатида баҳолади, бу эса Ислом Республикасининг минтақавий хавфсизлик муҳитини юқори даражада сақлашга мажбур қилди.

Шу билан бирга, Европа давлатлари Эроннинг ички сиёсий репрессив механизмлари ва Россияга қурол етказишларига нисбатан изчил норозилик билдириши, Пезешкиённинг Ядровий дастур бўйича умумий ҳамкорлик келишувини (ЖСРОА) қайта тиклаш ва минтақавий дипломатик ҳамкорликни ривожлантириш йўналишларига тўсиқ бўлди. Европа давлатлари (Франция, Германия ва Буюк Британия) Эроннинг ядровий дастурини халқаро келишувлар доирасида назорат қилиш ва барқарорлигини таъминлаш учун

катъий позиция тутишди. Бу омил Пезешкиённинг дипломатик потенциалини сезиларли даражада чеклади.

2025 йил сентябрда Е3 давлатлари БМТ Хавфсизлик Кенгаши орқали 2015 йилда тўхтатилган санкцияларни қайта тиклади². Санкциялар молиявий активлар, нефть-газ савдоси, банк алоқалари ва транспорт операцияларига чекловларни ўз ичига олди. Бу чоралар Эрон иқтисодиётига катта салбий таъсир кўрсатиб, нефть экспортининг камайиши, риалнинг қимматининг пасайиши ва инфляциянинг ўсишига олиб келди. Эрон ҳукумати ушбу чораларни қонуний деб ҳисобламаслигини билдирди.

Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (OFAC) ва Молиявий жиноятларни қўлга киритиш тармоғи (FinCEN) маълумотларига кўра, Эрон баъзи нефть экспортларини яширин йўллар орқали амалга оширмоқда, бу халқаро молия ва савдо тизими учун потенциал хавфларни яратади³. Шу билан бирга, Эроннинг назарида бу чоралар ички иқтисодий барқарорликни сақлаш ва аҳолининг турмуш даражасини ҳимоя қилиш учун зарур эди.

Халқаро атом энергияси агентлиги Эроннинг ядровий дастури бўйича назоратни сезиларли даражада кучайтирди ва Эроннинг ядровий салоҳиятини чеклаш учун қўшимча мониторинг чораларини жорий қилди. Бу чоралар асосан Эроннинг NPT (Ядровий қуролларни тарқатмаслик тўғрисидаги шартнома)дан чиқиш эҳтимоли ва ядровий имкониятларни кенгайтириш истакларига қаратилган. Назоратнинг кучайтирилиши, айниқса, Фордоу уранни бойитиш заводида 20%га бойитилган уран ишлаб чиқариш ҳажмининг оширилиши, ядровий қурол яратиш учун материалларнинг кўламини кенгайтириш ва халқаро инспекцияларга чекловлар қўйилиши билан боғлиқ⁴.

Дональд Трамп маъмурияти даврида АҚШ томонидан Эронга нисбатан санкциялар ва иқтисодий босимлар кучайтирилди, бу эса Эроннинг халқаро бозордаги фаолияти ва иқтисодий барқарорлигига катта таъсир кўрсатди. Шу шароитда Эрон ядровий дастури бўйича икки йўлга дуч келди:

Музокара йўли — ядровий дастурга чек қўйиш ва халқаро таклифлар асосида компромиссга эришиш. Бу йўл Эронга халқаро изоляциядан чиқиш ва санкциялар остидаги оғир иқтисодий вазиятдан чиқиш имконини беради ҳамда Европа ва АҚШ билан дипломатик мулоқотни талаб қилади.

Қатъий йўл — дипломатик таклифларни инобатга олмай, ядровий дастурни давом эттириш. Бу йўл Техронга ядровий салоҳиятини тезда кенгайтириш имконини беради, аммо халқаро изоляция, янги санкциялар ва минтақавий ҳарбий таҳдидлар ортиши билан боғлиқ.

² *The E3 triggers snapback sanctions against Iran 2025*. Commons Library Research Briefing. — On 28 August 2025, the UK, Germany and France triggered a mechanism in the 2015 Iran nuclear agreement to reimpose UN sanctions on Iran

³ *FinCEN Advisory on the Iranian Regime’s Illicit Oil Smuggling, Shadow Banking Networks, and Weapons Procurement Efforts*. June 6, 2025. — <https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2025-06-06/FinCEN-Advisory-Illicit-Oil-Smuggling-508.pdf>

⁴ *Analysis of IAEA Iran Verification and Monitoring Report — May 2025*. ISIS. — <https://isis-online.org/isis-reports/detail/iaeas-december-6th-update-on-iran>

2024 йилги Strategic Assessment Report (ASR) ҳисоботи АҚШ ва Европа Иттифоқининг Эрон ядровий салоҳиятини ошириш эҳтимолига бўлган муносабатини таҳлил қилади⁵. Ҳисоботда айтилишича, АҚШ ва Европа Иттифоқи сиёсий стратегиялари доимий уйғунликда эмас, бу эса JCPOA қайта тикланишини қийинлаштиради. Шу билан бирга, Эрон ядровий дастурини давом эттирса, минтақада ҳарбий ва стратегик таҳдидлар ортиши мумкинлиги қайд этилган. Халқаро атом энергияси агентлиги назоратининг кучайтирилиши ва АҚШнинг қатъий позицияси Эроннинг стратегик қарорларига таъсир кўрсатмоқда. Музокара йўлини танлаши халқаро муносабатларни барқарорлаштириш ва санкциялар таъсирини камайтириш имконини беради, акс ҳолда ички ва ташқи таҳдидлар кучаяди.

Эроннинг урани бойитиш даражаси (2024 йил август – 2025 йил май)

Манба: Халқаро атом энергияси агентлиги

2025 йил 17 майдаги Халқаро атом энергияси агентлиги ҳисоботига кўра, Эроннинг 60%га бойитилган уран захираси 408,6 килограммга етган, бу февралдан бери тахминан 50%га ўсганлигини кўрсатади. Шунингдек, умумий бойитилган уран захираси 9 200 килограммдан ошган⁶. Халқаро атом энергияси агентлиги бу ҳолатни жиддий хавотир билан кузатмоқда, чунки Эрон ҳозирги пайтда ядровий қуролга эга бўлмаган давлат сифатида 60%га бойитилган уран ишлаб чиқаришда дунёда ягона давлат ҳисобланади.

Эрон ўз ядровий дастурини тинч мақсадларда ишлатишини таъкидламоқда, аммо халқаро ҳамжамият унинг ядровий салоҳиятининг ўсишига жиддий эътибор қаратмоқда. Юқори даражада бойитиш чоралари ва Халқаро атом энергияси агентлиги текширувларига рухсат бермаслик

⁵ 2024 Strategic Assessment Report on Iran’s Nuclear Program. Office of the Director of National Intelligence (ODNI). — <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2024-Unclassified-Report.pdf>

⁶ “Iran Update — June 2, 2025.” Institute for the Study of War (ISW). — <https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-june-2-2025/>

Пезешкиённинг музокара таклифини самарасиз қилди. Шу билан бирга, минтақавий геосиёсий кескинликлар, айниқса Исроил билан низолар, юқори даражада сақланмоқда. Европа ва АҚШнинг глобал стратегиядаги қарашлари фарқ қилса ҳам, Европа Эронга нисбатан қатъий сиёсатини сақлаб қолмоқда.

Snapback механизми, Европа стратегияси ва Эроннинг ички сиёсий вазияти.

2025 йил 28 августда Европа Иттифоқининг учта асосий давлати — Буюк Британия, Франция ва Германия Эроннинг Ядровий дастур бўйича умумий ҳамкорлик келишуви (JCPOA) мажбуриятларини бажармаслигини асос қилиб олиб, “snapback” механизмини фаоллаштирди. Бу механизмга кўра, Эрон мажбуриятларни бажармаса, БМТ Хавфсизлик Кенгашига хабар берилади ва агар кенгаш резолюция қабул қилмаса, барча аввалги санкциялар автоматик равишда қайта тикланади.

Эронда ички сиёсий муҳитда ядровий сиёсат бўйича икки қарама-қарши қараш мавжуд. Консерватив нашрлар, хусусан “Kayhan” ва “Javan”, Европа қарорини дипломатия самарасизлиги сифатида баҳолайди, ислоҳотчи нашр “Sharq” эса snapback механизмнинг компромисс имкониятини йўқ қилиши ва Эроннинг дипломатик имкониятларини чеклаши ҳақида огоҳлантиради⁷.

Эронда инфляция даражаси (2024-2025 йиллар кесимида)

Манба: Эрон статистика маркази

Ички иқтисодий сиёсатда ҳам муҳим ўзгаришлар юз берди. 2025 йил октябрь ойида Эрон парламенти миллий валюта — риалдан тўртта нолни олиб ташлашни мақуллади. Бу қарор инфляциянинг юқори даражасини камайтириш ва иқтисодий ҳисоб-китобларни соддалаштириш мақсадида қабул қилинди. Шунга қарамай, 2025 йил сентябр ҳолатига кўра Эронда инфляция 45.3% га етган⁸, бу эса аҳолининг харид қудратини сезиларли

⁷ Activating Snapback Sanctions on Iran. Rasanah / IIS. Mohammed Alsulami, 2 September 2025. — <https://rasanah-iis.org/english/monitoring-and-translation/articles/activating-snapback-sanctions-on-iran/>

⁸ TradingEconomics. Iran Inflation Rate. September 2025. — <https://tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi>
www.sharqjurnali.uz

даражада пасайтирди ва озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг кескин ошиши оилавий харажатларнинг кўпайишига олиб келди.

Санкциялар ва халқаро савдо чекловлари Эроннинг логистика ва молиявий стратегияларига ҳам таъсир қилмоқда. OFAC (Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси) томонидан Эрон нефтига нисбатан жорий қилинган чекловлар нафақат Эрон иқтисодиётига, балки глобал нефть бозори ва логистика занжирларига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Бу чоралар асосан халқаро молиявий тизимда шаффофликни таъминлаш ва ноқонуний нефть савдосини чеклашга қаратилган. Эрон эса бу чораларни сиёсий босим сифатида баҳолайди ва уларни миллий иқтисодий барқарорликка таҳдид сифатида қарамоқда.

Эроннинг асосий амалий усуллари қуйидагилардан иборат⁹:

“Соя флот” (Shadow fleet) – техник жиҳатдан эски ёки турли давлатлар байроғи остида ҳаракатланувчи кемалар орқали нефть ташиш, санкциялар туфайли расмий суғурта ва логистика хизматларига кириш имкониятлари чекланганлиги сабабли.

Ship-to-Ship (STS) операциялари – нефтьни денгизда тўғридан-тўғри бошқа кемаларга ўтказиш, кўп ҳолларда халқаро бозорга чиқаришнинг ягона амалий усули. OFAC буни санкцияларни четлаб ўтиш деб баҳолайди, Эрон эса қонуний савдо операцияси сифатида кўради.

AIS (Automatic Identification System) сигналлари билан манипуляция – кемалар ҳаракатини кузатиш тизимини вақтинча ўчириш ёки маълумотларни ўзгартириш. Эрон томони буни хавфсизлик билан боғлиқ чоралар деб изоҳлайди.

Товар ҳужжатларини ўзгартириш – келиб чиқиш манбаси ва юк тавсифини ўзгартириш. Эрон расмийлари бу ҳолатларни техник хатолар сифатида изоҳлайди, OFAC ва FinCEN эса буни яшириш схемаси сифатида баҳолайди.

Шу билан бирга, Эрон халқаро ҳуқуқ доирасида суверен тенглик ва иқтисодий мустақиллик принципларига таянади. БМТ Низомининг 2-моддаси ҳар бир давлатга ташқи босимсиз ўз сиёсий ва иқтисодий йўналишини белгилаш ҳуқуқини беради. Эрон Ядровий дастур бўйича умумий ҳамкорлик келишуви доирасида Халқаро атом энергияси агентлиги билан ҳамкорлик қилиб, ядровий фаолияти халқаро инспекция ва мониторинг остида бўлишига розилик билдирган.

Эрон ички бозорни қувватлаш, саноатни локаллаштириш ва миллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш орқали мослашув сиёсатини юритмоқда. Сиёсий жиҳатдан Россия, Хитой ва қўшни давлатлар билан ҳамкорликни кучайтириб, ташқи сиёсий манфаатларни ҳимоя қилмоқда.

FinCEN маълумотларига кўра, нефтдан тушган маблағлар баллистик ракета ва дрон дастурлари, икки мақсадли технологиялар ва кимёвий моддалар

⁹ Office of Foreign Assets Control (OFAC). Guidance for Shipping and Maritime Stakeholders on Detecting and Mitigating Iranian Oil Sanctions Evasion. April 16, 2025. — <https://ofac.treasury.gov/media/934236/download?inline>
www.sharqjurnali.uz

сотиб олишда ҳам қўлланилади. Бу операциялар асосан Хитой, Туркия ва Жанубий-Шарқий Осиёдаги воситачи компаниялар орқали амалга оширилади, пул ҳаракатини яшириш ва маҳсулотни учинчи давлатлар орқали қайта юбориш йўли билан экспорт назорати айлантрилади¹⁰.

ОФАС ва FinCEN экспертлари ИМО маълумотлари билан алмашишни кучайтириш, KYC (Know Your Customer) /KYV (Know Your Vendor) талабларига қатъий риоя қилиш, AIS маълумотларини мониторинг қилиш ва шубҳали операциялар бўйича халқаро ҳамкорликни кучайтиришни тавсия қиладилар¹¹. Санкцияларнинг аҳолига салбий таъсирини камайтириш ва муаммоларни ҳал этишда сиёсий мулоқот ва дипломатик ёндашув муҳим аҳамиятга эга.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, Масъуд Пезешкиённинг сайлов олди ваъдаларини амалга ошириш ички сиёсий зиддиятлар, АҚШ ва Европа қатъийлиги, минтақавий низолар ва Эрон ядровий дастурининг таъсири билан чекланган. Иқтисодий нотинчилик, санкциялар ва геосиёсий таҳдидлар унинг ислохотларини амалга оширишда тўсиқ яратди, натижада Эрон ички ва халқаро майдонда мураккаб вазиятда қолмоқда. Денгиз транспортидаги “соя флот” фаолияти ва AIS сигналларини яшириш халқаро тизим учун хавф солиши мумкин, бироқ Эрон нуктаи назаридан бу чоралар миллий иқтисодий барқарорликни таъминлаш учун зарурдир. Шу боис, халқаро ҳамжамият санкциялар орқали эмас, балки шаффоф ҳамкорлик ва ҳуқуқий мулоқот орқали муаммоларни ҳал этиши керак. Адолатли ва мувозанатли ёндашув Эроннинг иқтисодий ва сиёсий барқарорлигини сақлаш ҳамда минтақавий хавфсизликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган манбалар рўйхати:

1. Institute for the Study of War (ISW). *Iran Update — June 2, 2025*. — <https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-june-2-2025/>
2. Office of the Director of National Intelligence (ODNI). *2024 Strategic Assessment Report on Iran’s Nuclear Program*. — <https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2024-Unclassified-Report.pdf>

¹⁰ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). “FinCEN Advisory Highlights Iran Sanctions Evasion Red Flags.” 2025. — <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/06/fincen-advisory-highlights-iran-sanctions-evasion-red-flags>

¹¹ Office of Foreign Assets Control (OFAC). “Guidance for Shipping and Maritime Stakeholders on Detecting and Mitigating Iranian Oil Sanctions Evasion.” U.S. Department of the Treasury, April 16, 2025. — <https://ofac.treasury.gov/media/934236/download?inline>

3. Rasanah / IIS. Mohammed Alsulami. *Activating Snapback Sanctions on Iran*. 2 September 2025. — <https://rasanah-iis.org/english/monitoring-and-translation/articles/activating-snapback-sanctions-on-iran/>
4. ISIS. *Analysis of IAEA Iran Verification and Monitoring Report — May 2025*. — <https://isis-online.org/isis-reports/detail/iaeas-december-6th-update-on-iran>
5. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). *FinCEN Advisory Highlights Iran Sanctions Evasion Red Flags*. 2025. — <https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/06/fincen-advisory-highlights-iran-sanctions-evasion-red-flags>
6. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). *Advisory on the Iranian Regime’s Illicit Oil Smuggling, Shadow Banking Networks, and Weapons Procurement Efforts*. June 6, 2025. — <https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2025-06-06/FinCEN-Advisory-Illicit-Oil-Smuggling-508.pdf>
7. Office of Foreign Assets Control (OFAC). *Guidance for Shipping and Maritime Stakeholders on Detecting and Mitigating Iranian Oil Sanctions Evasion*. U.S. Department of the Treasury, April 16, 2025. — <https://ofac.treasury.gov/media/934236/download?inline>
8. Hudson Institute. *Political Transition in Post-Raisi Iran*. October 10, 2024. — <https://www.hudson.org/politics-government/political-transition-post-raisi-iran>
9. Commons Library Research Briefing. *The E3 triggers snapback sanctions against Iran in 2025*. On 28 August 2025, the UK, Germany, and France triggered a mechanism in the 2015 Iran nuclear agreement to reimpose UN sanctions on Iran.
10. Trading Economics. *Iran Inflation Rate*. September 2025. — <https://tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi>